

Tratamento farmacológico do Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) em crianças: revisão integrativa de literatura

Thiago Souza Barros¹, Matheus Batistelli Marques de Lima¹, Amanda de Carvalho Pereira Moraes², Jerusa Botelho Souza²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608541>

RESUMO:

Introdução: O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é uma doença do neurodesenvolvimento comum em crianças, caracterizado pela dificuldade em fixar e sustentar a atenção em estímulos externos e internos. O tratamento exige uma abordagem multiprofissional, envolvendo intervenções psicossociais e farmacológica. **Objetivo:** Conhecer o tratamento farmacológico do TDAH em crianças. **Métodos:** O estudo é uma revisão integrativa da literatura. A busca de artigos foi realizada em 24 de outubro de 2023 nas bases de dados PubMed, BVS e SCOPUS, utilizando os descritores “ADHD”, “Child”, “Psychotropic Drugs” e “Attention Deficit Disorder with Hyperactivity” combinados com o operador booleano “AND”: “Foram incluídos artigos em inglês, português e espanhol publicados entre 2019 e 2023, que discutiam o tratamento farmacológico do TDAH em crianças e que não fossem revisões de literatura. **Resultados/Discussão:** Os medicamentos estimulantes, como o Metilfenidato (MPH) e as anfetaminas, são os mais prescritos no tratamento do TDAH; sendo utilizados em monoterapia, ou associados com outros fármacos como Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina (ISRSs), atomoxetina, guanfacina (ER) e a clonidina (ER). A viloxazina (SPN-812) tem se mostrado uma alternativa promissora no tratamento ao reduzir os efeitos colaterais e melhorar os sintomas do TDAH. **Conclusões:** O Metilfenidato e as anfetaminas, ainda são as opções terapêuticas mais empregadas no tratamento do TDAH. Para aumentar a eficácia, outros fármacos psicotrópicos são frequentemente associados a eles, resultando em polifarmácia. A Viloxazina é um novo fármaco que está sendo testado e vem mostrando efetivo na minimização das manifestações clínicas do TDAH.

Palavras-chave: Crianças; Drogas psicotrópicas; Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP